

Bilag 2. CoreTrustSeal-certificering hos danske data-repositorier

I foråret 2022 interviewedes repræsentanter fra tre danske data repositorier, der alle har eller er i færd med at få en CoreTrustSeal (CTS) certificering. De tre repositorier er [CLARIN-DK](#), [ICES](#) og [DTU Data](#). CLARIN-DK er en forskningsinfrastruktur under [ESFRI](#)-programmet¹ og indeholder data med relation til sprogvidenskab. ICES indsamler og formidler data med relation til udforskning af det marine miljø, og DTU Data er en institutionel infrastruktur, der formidler forskningsdata skabt eller indsamlet af forskere fra DTU. Gennem interviews med repræsentanter fra de tre infrastrukturer er en række forhold omkring certificeringen søgt afdækket med fokus på processen omkring certificeringen, motivationen bag og evt. fordele eller ulemper ved at have gennemført den. De enkelte fokuspunkter er beskrevet nedenfor, og der afsluttes med et konkluderende afsnit.

Motivation

De tre institutioner nævnte en række faktorer som afgørende for at ansøge om CTS-certificering: at øge repositoriernes troværdighed hos brugerne af indholdet, samt at arbejde med og forbedre de interne processer omkring dataindsamling og -disseminering. For DTU Data nævntes herudover også et fremtidigt samarbejdsforhold til EOSC som en motiverende faktor. For CLARIN-DK var motivationen ydermere den, at en succesfuld certificering var et krav, der skulle opfyldes for at infrastrukturen kunne blive en del af CLARIN-EU.

Certificeringer

De tre repositorier har alle søgt om CTS-certificering, men er også underlagt andre krav og politikker, som udspringer af moderinstitutionen eller –organisationen. For CLARIN's vedkommende handler det om, at der ud over kravene fra CTS også findes nogle krav fra CLARIN-EU, mens der for DTU Data findes en *data management* politik på DTU, der skal overholdes. Det var i øvrigt et krav fra CLARIN-EU, at CLARIN-DK blev CTS-certificeret for at kunne tilslutte sig CLARIN. ICES har interne retningslinjer for en række forhold omkring datahåndtering, men har tidligere haft svært ved at implementere disse fuldt ud hos de data-producerende partnere. Certificeringen kunne derfor bruges som et værktøj, der kunne facilitere en implementering. CTS skal således ses som et supplement til en række andre krav og politikker samt som en katalysator for udarbejdelse af nye retningslinjer, dokumentation og procesbeskrivelser.

Certificeringsprocessen

Processen som de tre repositorier er gået igennem er af alle tre beskrevet som værende yderst omfattende – både målt i forbrugt tid (samlet) og i kompleksitet. I CLARIN's og ICES' tilfælde er tidsforbruget omkring 1½ år, mens det for DTU's foreløbigt har været ca. 13 måneder (processen er pt. uafsluttet). Sidstnævnte fik hjælp fra et EOSC Nordic-finansieret projekt til at adressere de 16 krav fra CTS, og dermed kunne tidsforbruget skæres noget ned. Oplevelsen af processen var ydermere præget af at vejledningsmaterialet var meget omfattende og sprogligt og begrebsmæssigt svært tilgængeligt. Ofte henviste materialet til andet materiale i flere led for vejledning. Systemet som besvarelsen skulle indtastes i, var ikke brugervenligt, og lavede en række fejl, som skulle håndteres. *Review-processen* oplevedes som langvarig (mindst 3 måneder), men i CLARIN's og ICES' tilfælde skulle der kun en enkelt *review-runde* til før deres ansøgning kunne godkendes. DTU Data arbejder pt. på at bevare deres første *review*.

¹ ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures

Omkostninger

Gebyret for at blive certificeret hos CTS er 1000 EURO. Dertil kommer de fornødne timer til arbejdet med at indsamle informationen til ansøgningen. Dette omfatter en del kommunikation med store dele af organisationen, samt udarbejdelse af den del af den påkrævede dokumentation, der ikke eksisterer på ansøgningstidspunktet. Dette kan være et stort arbejde i sig selv. Der er nævnt et forbrug på ½ årsværk til opgaven hos CLARIN, mens det ikke har været muligt at anslå et timeforbrug hos ICES eller DTU Data. Men det står klart, at opgaven er omfattende.

Udfordringer

Under arbejdet med at indsamle og/eller udarbejde den nødvendige information til ansøgningen, nævner de tre repositorier nogle særlige områder som specielt svære at adressere. Blandt dem er beskrivelsen af deres *designated community* altså deres interesser, herunder en beskrivelse af hvordan interessenternes behov og interesser bliver tilgodeset. Beskrivelsen af repositoriernes politik for langtidsbevaring af de digitale objekter blev også beskrevet som udfordrende. I nogle tilfælde fandtes der ikke en plan for langtidsbevaring, da certificeringsarbejdet blev påbegyndt. I DTU's tilfælde blev deres henvisning til dansk lovgivning om anmeldelse og aflevering af data til Rigsarkivet for langtidsbevaring ikke godtaget. Repositoriernes plan for videreførelse af deres service i fremtiden er også en udfordring, især for repositorier, der ikke er forankret i et universitet, men fx i et internationalt samarbejde. Her er den fremtidige tilvejebringelse af midler ikke så nem at belyse. Selv for et universitet kan det være svært at garantere videreførelse, og der har været usikkerhed om, hvilken form for dokumentation, der var nødvendig for at belyse dette aspekt. I nogle tilfælde af manglende aftaler eller garantier (fx mellem to interne afdelinger på et universitet) har hensigtserklæringer været accepteret. Nogle aspekter af datahåndteringen – der tænkes især på ting, der vedrører datasikkerhed – kunne ikke udleveres til CTS netop af sikkerhedshensyn. Dette blev accepteret af CTS.

Værdien af certificeringen

På spørgsmålet om hvorvidt værdien af certificeringen står mål med indsatsen, svares der entydigt "ja". Investeringen i tid har været stor, og mens det vurderes værdifuldt at få CTS-stemplet på websiden, anses den største gevinst at være i form af forbedrede og/eller dokumenterede interne processer. Det har også været en afledt gevinst for fx ICES at selve arbejdet med at dokumentere har været hjulpet på vej ved at det foregik som led i en certificering. Det gjorde det tydeligt for alle involverede i organisationen, at det ikke blot var en fiks ide hos ledelsen, men at det skulle føre til noget konkret gavnligt. ICES peger herudover på, at forskere nu kan henvise til ICES' CTS-certificering i deres ansøgning om forskningsmidler, hvilket kan øge chancerne for en bevilling. DTU Data ville have overvejet at vente med certificeringen indtil CTS er mere moden, idet DTU's primære motivation var et fremtidigt samarbejde med EOSC, men idet ansøgningsarbejdet blev udført sideløbende med udarbejdelsen af interessetilkendegivelsen til DeIC-projekterne vedr. National Trusted Repository og Storage, samt at DTU fik hjælp af EOSC Nordic, gjorde at de valgte at sætte arbejdet i gang, og de anser resultatet som succesfuldt.

Mangler der noget i CTS – fx FAIR-principperne?

Det opleves, at CTS har et større fokus på bevaringsdelen af datahåndteringen end på FAIR-principperne. Dette kan der i en hvis udstrækning kompenseres for i kraft af andre politikker og retningslinjer, så det opfattes ikke som en decideret mangel. Hvis noget skulle ændres eller opdateres hos CTS, peges der i stedet på, at man kunne forbedre vejledningsmaterialet og ansøgningsformularen.

Konklusion

Det kan konkluderes efter at have samlet erfaringerne fra tre danske repositorier, at arbejdet med CTS-certificering har været langvarig (mellem 13 og 16 måneder) og ressourcekrævende for alle tre undersøgte repositorier uagtet deres størrelse, forskellige fagområder, organisatoriske forankring og sigte, men det har været arbejdet værd – især i forhold til opbygning af tillid hos interessenterne og i forhold til forbedrede og/eller dokumenterede arbejdsgange internt i organisationerne. CTS kan ses som supplement til eksisterende eller kommende retningslinjer og processer, som institutioner eller organisationer selv udvikler. CTS tager således ikke højde for alle kvalitets- eller proceskrav som repositorier måtte ønske, men med de nuværende 16 punkter, kan man dokumentere, at der er styr på en lang række områder. Det anses ikke som det vigtigste at kunne markedsføre sit repository over for brugerne ved hjælp af CTS-mærket, men der kan være en værdi i certificeringen, især i de tilfælde hvor en organisation rådgiver fx politikere, som fx ICES.